

УДК 811.511.1

DOI 10.5281/zenodo.19351462

Худобина О. Ф., Сатеева Е. С.

Худобина Ольга Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент, Югорский государственный университет, д. 16, ул. Чехова, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Россия, 628012. E-mail: o_khudobina@ugrasu.ru.

Сатеева Екатерина Сергеевна, преподаватель, Югорский государственный университет, д. 16, ул. Чехова, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Россия, 628012. E-mail: e_sateeva@ugrasu.ru.

Фразеологизмы с колоронимами красный и жёлтый в китайской, английский и русской языковой картине мира

Аннотация. В статье проводится сопоставительный анализ фразеологических единиц с колоронимами красный и жёлтый в китайском, английском и русском языках. Методологической основой послужили принципы лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и сравнительно-сопоставительного анализа. В результате анализа установлено, что, несмотря на существование универсальных ассоциаций (красный — опасность, жёлтый — солнечный цвет, плоды, потеря былой красоты), семантика и прагматика данных колоронимов во фразеологии глубоко национально обусловлена и связана с историческим, культурным и социальным опытом. Красный цвет в китайской культуре обладает ярко выраженной позитивной коннотацией (счастье, процветание), в то время как в европейских языках доминируют амбивалентные или негативные значения (опасность, агрессия, стыд). Жёлтый цвет в китайском языке тесно связан с императорской властью и сакральными элементами, в английском — часто с трусостью и предостережением, в русском — с болезнью, а также с золотом и богатством. Полученные данные подтверждают тезис о том, что фразеология служит важным источником для реконструкции этнокультурных стереотипов и ценностных ориентаций.

Ключевые слова: колоронимы, фразеологические единицы, семантика, языковая картина мира.

Khudobina O. F., Sateeva E. S.

Khudobina Olga Fedorovna, candidate of pedagogical sciences, associate Professor, Yugra State University, 16, Chekhova St., Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra, Russia, 628012. E-mail: o_khudobina@ugrasu.ru.

Sateeva Ekaterina Sergeevna, teacher, Yugra State University, 16, Chekhova St., Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra, Russia, 628012. E-mail: e_sateeva@ugrasu.ru.

Phraseological units with coloronyms red and yellow in the Chinese, English and Russian language worldview

Abstract. This article provides a comparative analysis of phraseological units with the coloronyms red and yellow in Chinese, English, and Russian. The methodological framework is based on the principles of linguacultural studies, cognitive linguistics, and comparative analysis. The analysis revealed that, despite the existence of universal associations (red — danger, yellow — the color of the sun, fruits, the loss of former beauty), the semantics and pragmatics of these coloronyms in phraseology are deeply nationally determined and linked to historical, cultural, and social experience. In Chinese culture, the color red has a pronounced positive connotation (happiness, prosperity), while in European languages, ambivalent or negative meanings (danger, aggression, shame) predominate. Yellow in Chinese is closely associated with imperial power and sacred elements, in English it is often associated with cowardice and warning, and in Russian it is associated with illness, as well as with gold and wealth. The obtained data confirm the thesis that phraseology serves as an important source for the reconstruction of ethnocultural stereotypes and value orientations.

Key words: coloronyms, phraseological units, semantics, language worldview.

Введение. Фразеологические единицы, характеризующиеся устойчивостью и идиоматичностью, составляют существенный пласт языковой системы. Как отмечает В.Н. Телия, «фразеология языка может быть рассмотрена в качестве своеобразного зеркала, где данная лингвокультурная общность находит своё отражение и проявляет идентичность своего самосознания» [10, с. 15]. Цветовая лексика, будучи одной из базовых составляющих восприятия мира человеком, является богатым источником для формирования фразеологического фонда языка. Колоронимы, входя в состав фразеологических единиц (ФЕ), аккумулируют культурно-исторический опыт нации, её мифологические представления, социальные установки и эстетические предпочтения. Сопоставительное изучение ФЕ с компонентом-колоронимом в разносистемных и разноструктурных языках, таких как китайский (сино-тибетская семья), английский (германская группа) и русский (славянская группа), позволяет выявить как универсальные когнитивные механизмы, так и национально-специфические особенности категоризации действительности. **Актуальность** данного исследования определяется повышенным вниманием лингвистов к фразеологической картине мира, которая служит важным средством для межкультурного и межъязыкового анализа, и потребностью в упорядочивании культур-

но-специфических коннотаций, связанных с цветообозначениями, а также необходимостью углубленного понимания культурных кодов, зашифрованных в языке. Ограничение исследования двумя цветовыми концептами — *красным* и *жёлтым* — является методологически оправданным и обусловлено прежде всего тем, что данные колоронимы относятся к числу базовых в цветовой палитре большинства языков мира и исторически являются одними из первых, получивших языковое обозначение, так как тесно связаны с практическим опытом человека (огонь/кровь для *красного*, свет / солнце / золото для *жёлтого*), что обеспечивает богатую и глубоко укоренённую семантику и коннотации.

Цель исследования — провести системный анализ семантики и прагматики фразеологизмов с колоронимом *красный* (红 *hóng*, red, красный) и *жёлтый* (黄 *huáng*, yellow, жёлтый) в трёх указанных языках. В соответствии с поставленной целью в рамках исследования решаются следующие **задачи**:

1. отобрать фразеологические единицы английского, русского и китайского языков, включающие наименования цветов красный и жёлтый;
2. осуществить семантический анализ отобранного материала;
3. определить общие закономерности и национально-культурную специфику фразеологизмов в сравниваемых языках.

Исследование опирается на концепцию языковой картины мира, разработанную в трудах Ю.Д. Апресяна, А. Вежицкой, В.А. Масловой, Н. Телия, В.В. Виноградова, Н.Н. Амосова, В.И. Карасика и др. В работе применяются методы семантического, концептуального и сопоставительного анализа, а также элементы компонентного анализа для выявления общих и дифференциальных сем в значении ФЕ.

Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в актуальной задаче по определению общих и национально-обусловленных характеристик семантики цветовых лексем. Данное направление способствует восстановлению историко-культурного фона, на котором возникают устойчивые выражения. Анализ концентрируется на особенностях ассоциативно-образных структур, которые формируются под влиянием как психофизиологических механизмов восприятия цвета, так и уникального исторического опыта этносов. **Научная новизна** работы подкрепляется отсутствием специальных изысканий в области китайско-русско-английских языковых сопоставлений, что открывает перспективы для обогащения методологии сравнительной фразеологии. **Практическая значимость** результатов выражается в использовании собранного материала и выводов в рамках учебных дисциплин по китайскому, английскому и русскому языкам — как теоретических, так и прикладных. Кроме того, полученные данные могут служить основой для дальнейших исследований в области сопоставительной лингвистики.

Красный цвет в китайской, английской и русской фразеологии.

Основой для цветовых обозначений китайского языка является система пяти элементов — вода, огонь, дерево, металл, земля, каждому из которых соответствует определённый цвет. Так, черному цвету 黑 соответствует вода, красному 红 — огонь, сине-зелёному цвету 青 дерево, белому 白 — металл, жёлтому 黄 — зем-

ля [7, с. 28]. В китайской лингвокультуре цвета несут глубокие значения: *красный* означает радость и удачу, *жёлтый* — богатство и невинность, *сине-зелёный* — молодость и возрождение. *Белый* символизирует старость и траур, а *чёрный* — упадок и мрак, а также образованность. Китайский язык богат особыми фразеологическими единицами — чэньюй (成语). Чэньюй представляет собой устойчивое сочетание слов, обладающее обобщённым переносным значением [6, с. 110]. Чэньюй, содержащие цветовые обозначения, тесно связаны с повседневной жизнью людей, культурными традициями, литературой и искусством и содержат богатые культурные коннотации. Чэньюй, как правило, имеют четырёх-символьную структуру, например, 面红耳赤 (miàn hóng ěr chì) — «залиться краской, покраснеть до ушей» по причине злости, волнения или смущения. Цветолексемы в составе чэньюй, как правило, выполняют не дескриптивную, а символическую функцию, аккумулируя многовековые пласты культурных, философских и житейских коннотаций. В статье были рассмотрены чэньюй, содержащие колоронимы *красный* и *жёлтый* как наиболее высокопродуктивные основы для образования устойчивых сравнений.

В китайской лингвокультуре красный цвет (红 hóng) является доминирующим позитивным символом. Его основными коннотациями являются счастье, радость, процветание, успех и почёт. Это отражено в многочисленных устойчивых оборотах: 红红火火 (hóng hóng huǒ huǒ) — «пылающий красным пламенем» означает процветание, огромный успех в делах, атмосферу подъёма [11, с. 234]. Чэньюй 万紫千红 (wàn zǐ qiān hóng) — «десять тысяч пурпурных и тысячи красных» описывает яркое зрелище. Часто используется для описания цветущих растений. *Красный* здесь символизирует приход весны, праздника и в сочетании с пурпурным (紫), который исторически ассоциировался с благородством и высшими

силами, создаёт образ наивысшей природной красоты и гармонии. Чэньюй 红光满面 (hóng guāng mǎn miàn) — «лицо сияет красным светом» — о здоровом, цветущем, радостном виде человека. 红装素裹 (hóng zhuāng sù guǒ) — «в красном одеянии, укутанный в белый» [11, с. 276]. Чэньюй строится на сочетании двух цветов — *красного* и *белого* и описывает женскую красоту и изящность. В китайской лингвокультуре красный цвет выступает многозначным маркером, в котором тесно переплетаются антропоцентрические и натурфилософские смыслы. С одной стороны, красный символизирует активное, жизненное начало, противопоставленное нейтральной или пассивной природной стихии, представляемой, к примеру, в образе снега. Данное противопоставление представлено в языке через ряд устойчивых выражений. Так, фразеологизм 齿白唇红 (chǐ bái chún hóng), буквально означающий «зубы белые, губы красные», служит эталонной характеристикой женской привлекательности, где красный цвет губ актуализирует темы жизненной силы, крови, энергии, чувственности, молодости и здоровья. Глагольная конструкция 走红 (zǒu hóng) «становиться красным» метафорически обозначает обретение популярности и известности. Лексема 红云 (hóng yún) — «красное облако» — репрезентирует концепт большой удачи и счастливой судьбы [11, с. 289].

Наряду с позитивной семантикой, красный цвет в китайской языковой картине мира реализует и отрицательные коннотации, что находит отражение в ряде фразеологических единиц. Показательным в этом отношении является выражение 看破红尘 (kàn pò hóng chén) «увидеть тщету красной пыли», где ключевым выступает концепт «красная пыль». Этимологически данный образ восходит к реалиям городского пространства, а именно к красноватой пыли, поднимаемой на оживлённых дорогах больших городов, и приобретает в дальнейшем символическое значение бренности

мирской суеты. Со временем, особенно под влиянием буддизма, этот термин стал метафорой всего бренного, суетного, материального мира, мира полного страстей (красный — цвет волнения, эмоций, желаний). *Красный* здесь символизирует саму природу соблазнов и привязанностей, от которых следует отказаться. Чэньюй 灯红酒绿 (dēng hóng jiǔ lǜ) — «красные фонари, зелёное вино» также используется для описания разгульного, развратного образа жизни. «Красные фонари» исторически были вывеской публичных домов и кварталов ночных развлечений. Красный цвет выступает символом запретного, страстного, греховного удовольствия [11, с. 247]. Вместе с «зелёным вином» (метафора дорогого алкоголя) цвет создаёт образ искусственного, яркого, порочного мира, отвлекающего человека от истинных ценностей. В данном контексте колоритом *красный* выступает как маркер греховных страстей и порока, что перекликается с амбивалентной семантикой красного цвета в русской культуре. В христианской традиции *багряный* (пурпурный) цвет часто ассоциировался с роскошью, гордыней и блудом, что ярко отражено в описании «вавилонской блудницы» в Откровении Иоанна Богослова. Именно эта «беда незванная», исходящая от греховной страсти Шамаханской царицы («Вся сияя как заря»), вероятно, и заставляет кричать золотого петушка в одноименной сказке А.С. Пушкина, выступающего в роли стража нравственного порядка [9, с. 339].

Коннотации *red* в английской фразеологии преимущественно амбивалентны или негативны, часто связаны с опасностью, запретом, агрессией, стыдом и финансовыми убытками: *a red flag* — тревожный сигнал (смерть, агрессия, опасность); *to see red, to blush furiously (scarlet, beet red), red with anger/to become red in the face* — прийти в ярость, выйти из себя (аналогично русскому фразеологизму «глаза наливаются кровью»); *to turn/go bright red, to be/turn as red as a beet (a lobster)* — стать красным как

свёкла (рак), покраснеть, вспыхнуть; *red tape* — бюрократическая волокита, чрезмерные формальности; *to be in the red* — иметь долги, испытывать финансовые убытки (противопоставление *to be in the black*); *to catch someone red-handed* — поймать на месте преступления [4, с. 546]. Данная модель, несмотря на отсутствие прямых лексических соответствий с колоронимом *красный*, в русском *поймать с поличным* реализуется через схожую идею «поймать за руку» (от древнерусского «поличное» — вещественное доказательство «полич» — похищенный предмет, улика в руках преступника). Позитивные значения связаны в основном с церемониальностью, развлечением и предупреждением: *red-letter day* обозначает незабываемый, знаменательный и радостный день. Генезис рассматриваемого явления восходит к английским церковным календарям XIV столетия, в которых религиозные праздники и знаменательные даты маркировались красным цветом. Данная традиция получила дальнейшее развитие в идиоматическом фонде английского языка. Идиомы *red carpet* (красная дорожка) и *to roll out the red carpet* (расстлать красную дорожку) репрезентируют концепцию оказания высших почестей, особого гостеприимства и уважения к персоне, что включает церемониальный ритуал с использованием коврового покрытия красного оттенка [5, с. 106]. В англоязычной литературной традиции идиома *to paint the town red* (предаваться веселью, бурно праздновать) служит для описания шумных празднеств, связанных, как правило, с посещением увеселительных заведений, вечеринок и с ночными формами досуга.

Русская фразеологическая система также демонстрирует амбивалентность семантики красного цвета, аккумулирующей значение эстетической привлекательности, сакральности, почитания и социально-революционной символики, которые сосуществуют с негативными коннотациями, маркирующими опасность либо чувство стыда. В русской языковой

картине красный цвет устойчиво коррелирует с праздничной атмосферой, эстетическим идеалом и ситуацией триумфа. Данная корреляция активно реализуется в народном фольклоре посредством устойчивых выражений. Так, фразеологизм *красна девица* представляет собой фольклорно-сказочный образ, описывающий красоту, молодость и чистоту. Фразеологизмы *весна красна* и *красный день календаря* (аналог английского *red-letter day*) вербализуют семантику праздничности и нерабочей календарной даты. *Красный* выступал ключевым элементом обрядовой одежды: традиционный наряд богатырей включал белоснежную рубаху с алым поясом, а девушки в день свадьбы облачались в красные сарафаны как символ особого, судьбоносного события. Фразеологизм *пройти красной нитью* — быть основным, главным; *красный угол* — почётное место в избе с иконами; *красные ворота / красное крыльцо* — парадный вход. Фразеологизмы *красная тряпка, как красной тряпкой на быка* — вызывать резкую негативную реакцию, злость. *Краснеть до корней волос* — сильно стыдиться, приходить в ярость [1, с. 456]. Красный цвет символизирует опасность — *пустить красного петуха* (пожар, поджог), символ революции, крови и борьбы.

Таким образом, цветообозначение колоронима красный представлено в исследуемых лингвокультурах амбивалентно — с одной стороны, это цвет жизненной силы, красоты, праздника и процветания (*万紫千红, 齿白唇红, 红装素裹*), с другой — цвет страстей, суеты и пороков (*看破红尘, 灯红酒绿*) в китайской и русской культурах и цвет опасности, ярости и раздражения в английской картине мира [1; 2; 13; 14]. Его значение целиком зависит от культурного и философского контекста, но при этом в китайской лингвокультуре красный безусловно более позитивный, более частотный как сакральный цвет жизни и успеха по сравнению с английской и русской культурами, где его символика также дуалистична

и практически в одинаковой степени символизирует как красоту, праздник и почёт, так и опасность, агрессию, убытки, запрет, стыд и порок.

Жёлтый цвет в китайской, английской и русской фразеологии.

Жёлтый цвет в китайской культуре является символом власти. Он также связан с астрономическими представлениями о создании мира, земле и плодородии. Выбор жёлтого цвета в китайской лингвокультуре устанавливает прямую корреляцию между движением солнца, благополучием и удачей. Параллельно жёлтый цвет выступает сакральным цветом буддийской традиции: шафраново-жёлтое облачение монахов символизирует их устремлённость к духовному просветлению. В современной языковой картине мира под воздействием западной культурной традиции появляются негативные коннотации жёлтого цвета. Показательным примером выступает номинация **黄片** (*huáng piàn*) — «жёлтая кинолента» для обозначения порнографической продукции, представляющая собой семантическое калькирование [7; 11]. Чэньюй **青黄不接** (*qīng huáng bù jiē*), буквально описывающий чередование синего, зелёного и жёлтого, вербализует ситуацию временных затруднений и недостатка каких-либо ресурсов. В истоках этого выражения лежит продовольственный календарь: «сине / зелёное» (**青** *qīng*) — цвет молодых, незрелых всходов; «жёлтое» (**黄** *huáng*) — цвет спелых, готовых к сбору злаков. Жёлтый здесь символизирует зрелость, завершённость и безопасность. Его использование обусловлено прямой визуальной ассоциацией с созревшим зерном, т.е. с основой жизни. Чэньюй **杳如黄鹤** (*yǎo rú huáng hè*) — «пропасть, как жёлтый журавль» означает бесследно и навсегда исчезнуть, не оставив следа. Жёлтый журавль (**黄鹤** *huáng hè*) — мифическая благородная птица, посланец небес, символ долголетия и вознесения в даосизме. Легенды связывают его с Хуанхэлоу — «Башней Жёлтого журавля» [13, с. 254]. Жёлтый в

данном контексте не просто цвет оперения, а сакральный цвет, связанный со священностью, потусторонним миром и бессмертием. Исчезновение, подобное полёту такой птицы, означает уход в высшие, недоступные человеку сферы. Чэньюй **明日黄花** (*míng rì huáng huā*) — «хризантемы завтрашнего дня» обозначает нечто, утратившее свою актуальность, ценность. Идиома происходит из стихов Су Ши, где говорится, что наслаждаться хризантемами нужно в день праздника Чунъян, ведь на следующий день они уже утратят свою свежесть. Жёлтый — естественный цвет увядающих лепестков хризантем. Здесь он символизирует упадок, потерю былой красоты и свежести, переход от ценности к никчёмности. **黄粱一梦** (*huáng liáng yì mèng*) — «сон о жёлтом пшене» используется для описания обманчивых надежд, иллюзорных мечт. В основе идиомы лежит притча о бедном студенте, которому приснилась вся его жизнь в богатстве и почестях, а он проснулся, когда его горшок с жёлтым пшеном (**黄粱** *huáng liáng*) ещё не сварился. Жёлтый цвет здесь предстаёт не в качестве благородного и императорского, а исключительно как цвет дешёвой крупы, пищи для бедняков. Контраст между пышной жизнью во сне и этим жёлтым пшеном и создаёт весь драматизм чэньюй [13, с. 256].

Доминантой для жёлтого цвета *yellow* в английской фразеологии является значение трусости и малодушия: *yellow-bellied* — «желтобрюхий», трусливый; *yellow dog* — подлый человек, неприятная личность; *to have a yellow streak* — «иметь жёлтую полосу», быть трусливым по натуре. Другая важная семантика — предостережение, болезнь, увядание, зависть: *yellow card* — жёлтая карточка (предупреждение в спорте); *yellow press / journalism* — «жёлтая пресса» (сенсационная, низкопробная); *yellow fever* — жёлтая лихорадка; *yellow look* — завистливый взгляд [8, с. 237].

Согласно данным психологических исследований, жёлтый цвет ассоциативно

воспринимается как наиболее позитивный, пробуждающий чувство оптимизма. В связи с этим в Советском Союзе интерьеры психиатрических больниц зачастую окрашивали в жёлтые тона, что позднее породило фразеологическую единицу *жёлтый дом* для обозначения подобных учреждений. По аналогии с птенцами, имеющими жёлтый клюв, в разговорной речи неопытного человека могут назвать *желторотым*. Изменение цвета кожи лица в сторону желтоватого оттенка традиционно интерпретируется как индикатор проблем со здоровьем. Таким образом, в русской языковой картине мира жёлтый цвет имеет устойчивые негативные коннотации, связанные с болезнью, безумием, разложением и пороком: *жёлтая лихорадка* — азартная игра, *золотая лихорадка* (болезненная страсть); *золотой телец* — власть денег, богатство, материальный успех и идолопоклонство перед наживой [1, с. 340]. В русском и английском языках колороним *жёлтый* может быть метафорически замещён лексемами со значением *золотой* (*golden*). Это проявляется в описательных оборотах, например, при характеристике цвета волос (*золотые пряди* — *golden hair*) или в историко-культурных концептах (*золотой век* — *the golden age*). Однако в русской языковой традиции семантика слова *золотой* выходит за рамки цветообозначения, приобретая устойчивые переносные значения, связанные с высокой оценкой качеств человека: мастерство — *золотые руки*; выдающиеся умственные способности — *золотая голова*; исключительная ценность высказывания — *золотые слова*; символ урожая — *золотые колосья пшеницы*.

Таким образом, между китайской и европейскими традициями наблюдается наиболее яркий контраст в семантике колоронима *жёлтый*. В Китае жёлтый символизирует высшую мудрость, власть и просвещённость; это цвет бессмертия, счастья в браке, лечения болезней, вызывающих желтизну тела. Согласно исследованию А. Землянской, отношение

представителей китайского этноса к жёлтому цвету в 100 % вызывает положительные эмоции, связанные с реакцией на данный цвет: целеустремлённость, жизнерадостность, власть, плодородие, солнце, удача и счастье [3, с. 83]. В Англии и России жёлтый цвет — это преимущественно маркер негативных явлений, таких как разлука, болезнь, потеря прежней красоты. При этом английский язык выделяет семантику трусости и малодушия, а русский — безумия, разлуки и порока. Калькирование значения данного цвета в китайской культуре в качестве «порнографического» (в средние века в европейской культуре блудницы должны были носить на головах жёлтые платки) демонстрирует влияние глобализации на восприятие цвета.

Заключение.

Проведённый сопоставительный анализ фразеологических единиц с колоронимами *красный* и *жёлтый* наглядно иллюстрирует тезис о глубокой культурной обусловленности цветовых концептов. Исследование показывает, что значение фразеологизмов с колоронимами формируется в первую очередь под влиянием символической многомерности цветового маркера, а не строго языковых закономерностей [12, с. 488]. Универсальные психофизиологические реакции (*красный* как сигнал опасности) могут отступать на второй план перед мощным пластом культурно-исторических наслоений, как в случае с «позитивным» красным в Китае. Жёлтый цвет, практически лишённый положительных коннотаций в русской и английской фразеологии, в китайском языке сохраняет статус одного из центральных позитивных символов. Возникновение же межъязыковых соответствий обусловлено, главным образом, факторами, лежащими вне собственно языковой системы, а именно: когнитивным единством — существованием общих для различных культур базовых механизмов осмысления и классификации окружающего мира; историко-культурным сближением — принадлежностью сравнивае-

мых языков (например, английского и русского) к одной макросемье (индоевропейской) при одновременном наличии сходных траекторий общественного и экономического развития; социокультурной интеграцией — усилением языковых взаимодействий и взаимовлияний в эпоху глобальных процессов.

Таким образом, фразеологические системы китайского, английского и русского языков выступают в качестве свое-

образных «культурных фильтров», через которые преломляется восприятие цвета. Изучение этих различий имеет не только теоретическое значение для лингвокультурологии и фразеологии, но и важное практическое применение в области межкультурной коммуникации, перевода, преподавания языков и международного маркетинга, где игнорирование цветовых коннотаций может привести к коммуникативным неудачам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Войнова Л.А. Фразеологический словарь русского языка. Москва, 2001. 510 с.
2. Денисова В.Л. Символика цвета в русской и китайской культуре // Язык и культура (Новосибирск). 2015. № 16. С. 137–140.
3. Землянская А.Т.Г. Отношение к жёлтому цвету как знаку общественного положения // Вестник ЧитГУ. 2012. №2 (81). С. 78–83.
4. Квеселевич Д.И. Современный русско-английский фразеологический словарь. Москва, 2005. 624 с.
5. Кигель Т. Контрастивный анализ красных идиом на английском, русском языках и на иврите // Язык и текст. 2021. Т. 8. № 2. С. 103–112.
6. Кольцова С.В. Интеллект-карты как инструмент формирования лингвокультурной компетенции на занятиях по китайскому языку // Научно-педагогическое обозрение. 2020. №6 (34). С. 105–114.
7. Ли Хуньинь [李红印]. Сяньдай ханьюй яньсэ цы юйи фэньси [现代汉语颜色词语义分析] – Семантический анализ цветообозначений в современном китайском языке. Пекин: Шаньчунь иньшугуань, 2007.
8. Лубенская С. И. Русско-английский фразеологический словарь. Москва: Языки русской культуры, 1997. 1017 с.
9. Петривняя Е.К., Июльская Е.Г. Символика цвета в сказках А.С. Пушкина. // Материалы III Международной научно-практической конференции, Москва, 2023. С. 335–341.
10. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Школа «Языки русской культуры», 1996. 284 с.
11. Ханьюй чэньюй сяо цыдянь [汉语成语小词典] / Хань Чжиюн [韩志用], гл. ред. Малый словарь китайских идиом. Пекин: Чжунго дуйвай фань чубань гунсы, 2006. 346 с.
12. Худобина О. Ф., Андреева Л.А. Фразеологизмы с колоронимами белый, черный и красный в английской, русской и марийской языковых картинах мира // Мир науки, культуры, образования. 2025. № 3(112). С. 486–489.
13. Шевчук О.П. Топонимический код культуры (на материале китайского языка) // Современное педагогическое образование. 2021. №5. С. 253–257.
14. Dovranova A.B. et al. Linguistic aspects of the use of phraseological units with color semantics 'white', 'black', 'red' in the English, Russian, Tatar, Turkmen languages // European science review. 2019. № 1-2. P. 167–169.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vojnova L.A. Frazelogicheskij slovar' russkogo yazyka. Moskva, 2001. 510 s.
2. Denisova V.L. Simvolika cveta v russkoj i kitajskoj kul'ture // YAzyk i kul'tura (Novosibirsk). 2015. № 16. S. 137–140.
3. Zemlyanskaya A.T.G. Otnoshenie k zhyoltomu cvetu kak znaku obshchestvennogo polozheniya // Vestnik CHitGU. 2012. №2 (81). S. 78–83.
4. Kveselevich D.I. Sovremennyj russko-anglijskij frazeologicheskij slovar'. Moskva, 2005. 624 s.

5. Kigel' T. Kontrastivnyj analiz krasnyh idiom na anglijskom, russkom yazykah i na ivrite // YAzyk i tekst. 2021. T. 8. № 2. S. 103–112.
6. Kol'cova S.V. Intellekt-karty kak instrument formirovaniya lingvokul'turnoj kompetencii na zanyatiyah po kitajskomu yazyke // Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie. 2020. №6 (34). S. 105–114.
7. Li Hun'in' [李红印]. Syan'daj han'yuj yan'se cy yuji fen'si [现代汉语颜色词语义分析] – Semanticheskij analiz cvetooboznachenij v sovremennom kitajskom yazyke. Pekin: SHan"u in'shuguan', 2007.
8. Lubenskaya S. I. Russko-anglijskij frazeologicheskij slovar'. Moskva: YAzyki russkoj kul'tury, 1997. 1017 s.
9. Petrivnyaya E.K., Iyul'skaya E.G. Simvolika cveta v skazkah A.S. Pushkina. // Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 2023. S. 335–341.
10. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: semanticheskij, pragmaticheskij i lingvokul'turologicheskij aspekty. Moskva: SHkola «YAzyki russkoj kul'tury», 1996. 284 s.
11. Han'yuj chen'yuj syao cydyan' [汉语成语小词典] / Han' CHzhiyun [韩志用], gl. red. Malyj slovar' kitajskih idiom. Pekin: CHzhungo dujvaj fan'i chuban' gungy, 2006. 346 s.
12. Hudobina O. F., Andreeva L.A. Frazeologizmy s koloronimami belyj chernyj i krasnyj v anglijskoj, russkoj i marijskoj yazykovyh kartinah mira // Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2025. № 3(112). S. 486–489.
13. SHEvchuk O.P. Toponimicheskij kod kul'tury (na materiale kitajskogo yazyka) // Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie. 2021. №5. S. 253–257.
14. Dovranova A.B. et al. Linguistic aspects of the use of phraseological units with color semantics 'white', 'black', 'red' in the English, Russian, Tatar, Turkmen languages // European science review. 2019. № 1-2. P. 167–169.

Поступила в редакцию: 25.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.